

ГИЁҲВАНДЛИК ВОСИТАЛАРИ, УЛАРНИНГ АНАЛОГЛАРИ ЁКИ ПСИХОТРОП МОДДАЛАР БИЛАН ҚОНУНГА ХИЛОФ РАВИШДА МУОМАЛА ҚИЛИШ БИЛАН БОҒЛИҚ ЖИНОЯТЛАР БЎЙИЧА СУРИШТИРУВ ВА ТЕРГОВ ҚИЛИШНИНГ ЎЗИГА ХОС ХУСУСИЯТЛАРИ

Рузметов Бахтиёр Назирбоевич
Ўзбекистон Республикаси Судьялар олий кенгаши
ҳузуридаги Судьялар олий мактаби
жиноят ҳуқуқи ихтисослиги йўналиши
тингловчиси

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10791689>

Гиёҳвандлик воситалари, уларнинг аналоглари ёки психотроп моддаларнинг қонунга хилоф равишда муомала қилиш билан боғлиқ жиноятлар бўйича суриштирув ва тергов қилишнинг ўзига хос хусусиятлари мавжуд бўлиб, бунда тергов органлари томонидан алоҳида ёндашишни талаб қилади.

Хусусан, қонунга хилоф равишда наркотик моддалар муомаласи билан боғлиқ ариза ёки хабарлар Ўзбекистон Республикаси ЖПКнинг 322-моддасига асосан тегишли ҳуқуқни муҳофаза қилувчи органларга келиб тушади.

Ўзбекистон Республикаси ЖПКнинг 137-моддасига асосан ҳодиса жойи кўздан кечирилади. Ҳодиса жойини кўздан кечириш айнан шу жойда жиноят содир этилганлиги ёки унинг излари борлиги ҳақида маълумотларни аниқлаш учун ўтказилади. Кўздан кечириш тергов ҳаракати бошланишидан аввал терговчи унинг иштирокчиларига ҳуқуқ ва мажбуриятларини тушунтиради. Ҳодиса жойини кўдан кечириш ЖПКнинг 352-моддасига мувофиқ вояга етган камида икки нафар холислар иштирокида амалга оширилади, бунда холисларга ЖПКнинг 74-моддасида кўпсатилган ҳуқуқ ва мажбуриятлари тушунтирилиб, бу тўғрисида кўздан кечириш баённомасига имзо чектирилади. Шундан сўнг ҳодиса жойини кўздан кечиришга киришилади, ушбу жиноятни тергов қилишда ҳодиса содир бўлган жойни кўздан кечириш тергов ҳаракати муҳим аҳамиятга эга ҳисобланади.

Таркибида наркотик моддалар бўлган ўсимликларни қонунга хилоф равишда экиш, парвариш қилиш ёки сақлаш жинояти юзасидан кўздан кечириш жараёнида ёки тақиқланган экинларни етиштириш жинояти аниқланганда, ҳовли, боғ ёки ўша экин майдони ҳам кўздан кечирилади, бундай ҳолатда ҳовли, боғ ёки экин майдони кимга тегишли эканлиги, кўкнор ёки мойли кўкнор, каннабис ўсимлиги ёхуд таркибида наркотик модда бўлган экинларни қонунга хилоф равишда экилганлигини аниқлаш мақсадида унга ишлов бериш аломатлари, экилган ер майдони ҳажми, ерларни суғориш учун тортилган ариқларга ва ҳолатларга эътибор берилади.

Терговчи ЖПКнинг 90-92 ва 141-моддаларида назарда тутилган қоидаларга риоя қилган ҳолда тегишли баённома расмийлаштириб, унда кўздан кечириш давомида топилган барча нарсалар, улар қандай тартибда кўздар кечирилган бўлса, худди шу

тартибда қайд этилади.¹

Воқеа жойида гувоҳлантириш тергов ҳаракати ўтказиш ҳам муҳим ўрин тутиб, бу тергов ҳаракати гумон қилинувчининг баданида, кийимларида, кийимларида ва қўлларида жиноятга тааллуқли бўлган изларни топиш мақсадида ўтказилади. Унда гумон қилинувчининг кийимларида, танасида, қўллари ва оёқларида мавжуд бўлган ишларга эътибор бериш билан биргаликда уларни баённомага қайд қилиш лозим. Гувоҳлантириш ўтказишда тиббиёт ходимларини таклиф қилиш мақсадга мувофиқ. Гумон қилинувчини гувоҳлантиришда унинг ҳолатига эътибор бериш тирноқларининг остига ҳам эътибор бериб, уларда мавжуд бўлган қолдиқларни олиш лозим. Гумон қилинувчини танаси ва кийимларидаги микрообъектларга аҳамият бериб, уларни ашёвий далил тариқасида олиб қўйиш аҳамиятга моликдир.

Ҳодиса жойини кўздан кечириш тергов ҳаракати тугаганидан сўнг, ашёвий далил сифатида олинган ўсимликларда наркотик модда мавжудлигини аниқлаш учун ЖПКнинг 172-174, 180-моддларига риоя қилган ҳолда суд-кимёвий экспертизаси тайинлаш ҳақида қарор чиқарилади ва уй эгаси ушбу қарор билан таништирилади. Ҳодиса жойига чиққан ходимлар қуйидагилар билан таъминланади;

Терговчи: тергов ҳаракатлари учун мўлжалланган бланкалар, терговчи нимчаси, худудни ўраш учун лента, қўл кишани, алоқа воситаси, агар эксперт –криминалист бўлмаганда тергов чемодани;

Тезкор вакил: ёзув қуроллари, қўл кишани, ён дафтар, алоқа воситаси, зарур бўлса, ўқотар қурол;

Эксперт-криминалист: тергов чемодани (фото ва видеога олиш аппаратлари, дактоплёнка, кесиш, ўлчаш, чизиш воситалари, из аниқлаш ва олиш воситалари), алоқа ва ёритиш воситалари;

Профилактика инспектори: ўқотар қуроли, хизмат дафтари, алоқа воситаси.

Шу билан бирга, воқеа жойини кўздан кечиришда мутахассис сифатида агроном ҳам жалб қилиниши мумкин.

Гиёҳвандлик воситалари ёки психотроп моддалар билан боғлиқ жиноят ишни ўз вақтида қўзғатиш учун кейинчалик тергов ҳаракатларини олиб боришда ижобий натижаларга унумли эришишга таъсир кўрсатувчи самарали омилларда биридир. Шунинг учун Ўзбекистон Республикаси ЖПКда кўрсатилган қоидаларга риоя қилган ҳолда ҳар бир воқеа бўйича ушбу турдаги жиноят аломатлари мавжуд бўлган ҳолларда дарҳол жиноят иши қўзғатилиб тегишли бўлган тергов ҳаракатларини олиб бориш мақсадга мувофиқ.

Гиёҳвандлик воситалари ёки психотроп моддалар билан боғлиқ жиноят ишлари бўйича суриштирув давомида атрофлича текширувлар ўтказилмагани боис, наркотик моддарнинг келиб чиқиш манбалари аниқланмай қолиб кетмоқда. Бу эса, гумон қилинувчи шахсларнинг тушунтиришларини суриштирув давридаёқ мукамал олишни тақозо этади. Аниқланган ҳолат юзасидан терговолди текширув ишларини ҳар томонлама тўлиқ ва сифатли ўтказилиши, бу манбани аниқлашдаги муҳим омил бўлиб ҳисобланади ва келгуси дастлабки тергов жараёнида ҳам мақсадли тергов

¹ Гиёҳвандлик воситалари ва психотроп моддалар билан билан қшгунга хилоф равишда муомала қилиш жиноятларини тергов қилиш амалиёти: Ўқув-методик қўлланма. / Ш.Т.Икромов.: Б.Э.Закиров, А.Т.Жонтураев, У.М.Носиров ва бошқалар – Т.: Ўзбекистон Республикаси ИИВ Академияси, 2012. – 78 б.

ҳаракатларини ўтказишда ижобий самарасини беради.

Шу сабабли тезкор ходимлар қўйидаги ҳолатларга эътибор беришлари мақсадга мувофиқдир: ушланган далилий ашёни қонунда белгиланган тартибда расмийлаштириб олингандан сўнг, унинг ҳуқуқ ва манфаатларига зиён етказмаган ҳолда батафсил ва сифатли тушунтиришларини олиш, гумон қилинувчи шахснинг тушунтиришида, ҳолатга қараб наркотик моддани қачон, қаерда, кимдан ва нима мақсадда олганлиги, наркотик моддани ўтказган, сотган, сотиш учун ёки бошқача тарзда берган шахсни таниш-танимаслиги, танаси унинг аниқ турар жойини, исми, фамилияси ва отасининг исмини агар танимаса унинг алоҳида белгилари бўйича фотороботини тузиш, наркотик моддани олган вақтида ёнида кимлар бўлгани, гиёҳвандлик воситасини берган шахсни таниш-танимасликларини батафсил баён қилиш, терговолди текширув жараёнида манба ҳақида ишонарли маълумотлар олинса, келгусида манбанинг ҳолатидан хабардор бўлиб, жавобгарликдан яширинишига йўл қўймаслик учун зудлик билан кечиктириб бўлмайдиган тинтув тергов ҳаракатлари ўтказиш чораларини кўриш.

Тезкор ходимлар гиёҳвандлик воситалари наркотиклар билан боғлиқ ҳолатлар бўйича ҳужжатларни жиноят иши кўзғатиш учун терговга топширишда гиёҳвандлик воситаси ёки психотроп моддаларни олиб қўйиш баённомаси, уларни ўлчаш баённомаси, уларнинг наркотик модда ёки психотроп модда эканлигини тасдиқловчи эксперт маълумотномаси, гумон қилинувчи ушлаган ИИБ ходимларининг билдиргилари, гумон қилинувчи, холис ва тартибда иштирок этган ёки қатнашган шахслар, мутахассисларнинг тушунтириш хатлари бажарган бўлиши шарт.

Тадбир назорат тартибда ўтказилган бўлса, уни ўтказишдан олдин ИИБ раҳбариятидан олинган рухсат акс эттирилган билдирги, прокурорга юборилган хабарнома нусхаси, наркотик сотувчи ушлашда ёрдам берган шахс ёки ИИБ ходимига берилган пул ҳақида баённома, пулни ИИБ молия –иқтисод бўлимидан олинганини тасдиқловчи ҳужжатлар, хизмат итларининг қўллангани ҳақида далолатнома (агар қўлланилган бўлса), гумон қилинувчи ва холисларнинг шахсини тасдиқловчи ҳужжатлар, қўлланилган ИИБ навбатчи қисмидаги 1-шакл ёки 2-шакл журналларидан қайд этилган бўлиши лозим, ушбу ҳужжатларнинг тўлиқлигини жойларда тергов аппарати раҳбарлари таъминлашлари шарт, сифатли тўпланган ҳужжатлар эса жиноят ишининг келгусида сифатли ва юқори малакада тергов қилинишига кафолат беради.

Ўбекистон Республикаси ЖПКнинг 173-моддасида, экспертиза ўтказилиши шарт бўлган ҳолатлар мавжуд бўлиб, унга кўра гиёҳвандлик воситалари, уларнинг аналоглари ёки психотроп моддалар ва уларнинг тури мавжудлигини аниқлаш юзасидан ўтказилиши белгиланган.

Суд кимёвий экспертизасининг олдида мазкур модда гиёҳвандлик воситаси наркотик модда ҳисобланадими, у қайси турига киради, мазкур восита айнан қайси гиёҳвандлик воситаси ҳисобланади, ушбу модда кучли таъсир этувчи моддами, шундай бўлса унинг қайси тури, ушбу объектларда айнан наркотик ёки кучли таъсир этувчи бошқа моддаларнинг излари мавжудми, агар мавжуд бўлса, айнан қайсилари, гиёҳвандлик воситасининг миқдори қанча, ушбу моддадаги наркотик жиҳатдан фаол таркибий қисмлар нималардан иборат эканлиги, мазкур тамаки маҳсулотлари таркибида наркотик модда борми, бўлса, айнан қайсилари, мазкур гиёҳвандлик воситалари қайси

усулда олинган, экспертизага тақдим қилинган гиёҳвандлик воситалари уларни олиш учун ишлатилган хомашё бўйича умумий гуруҳга мансубликка эгами, турли шахслардан, турли жойларда олиб қўйилган гиёҳвандлик воситалари ягона массани ташкил қилганлиги ҳақида саволлар қўйилади.

Гиёҳвандлик воситалари ва психотроп моддалар билан қонунга хилоф равишда муомала қилиш жиноятлари бўйича ўтказиладиган кейинги тергов ҳаракатлари ва уларни ўтказиш тактикаси қўйидагилардан иборат.

Гувоҳларни сўроқ қилиш, гумон қилинувчини сўроқ қилиш, таниб олиш учун кўрсатиш, кўрсатувни ҳодиса содир бўлган жойда текшириш, юзлаштириш ўтказиш, экспертизалар тайинлаш, тақдим этилган ашёвий далил ва ҳужжатларни олиб қўйиш, баъзи экспертизаларни ўтказиш учун намуналар олиш, агар гумон қилинувчи жиноий жавобгарликдан яширинган бўлса, уни қаердалигини аниқ билиш мақсадида яқин қариндошлари ва қўшниларини сўроқ қилиш, телефон ва бошқа сўзлашув қурилмалари сўзлашувларни эшитишлар киради.

Айбланувчини сўроқ қилишнинг процессуал тартиби сўроқ қилиш вақти, жойи, иштирокчилари, мазмуни ҳамда кўрсатувларни қайд этиш тартиби элементларни ташкил топади ва Ўзбекистон Республикаси ЖПКнинг 96-112-моддалари тартибида сўроқ қилинади.

ЖПКнинг 110-моддасига асосан, терговчи айбланувчини унга айб қўйилганидан сўнг дарҳол ёки бўйин товлаётган бўлса, айбланувчи ушланган, сўроқ қилиш учун чиқарилган, қамоққа олинган ёки мажбурий келтирилганидан кейин йигирма тўрт соатдан кечиктирмай сўроқ қилиниши керак, кечиктириб бўлмас ҳолатлар мавжуб бўлмаса, шахсни тунда сўроқ қилиш тақиқланади.

Гиёҳвандлик воситалари ва психотроп моддаларнинг қонунга хилоф равишда муомала қилиш билан боғлиқ жиноятлар бўйича суриштирув ва дастлабки тергов қилишда кўкнор ёки таркибида гиёҳвандлик воситалари ёки психотроп моддалар бўлган тақиқланган ўсимликларни экиш, парваришлаб етиштириш ҳолларда экин майдони ва бу экинларни экиш билан шуғилланган шахс кимлиги, ўзи истеъмол қилиш ёхуд бошқаларга ўтказиш ниятида эканлиги аниқланиши лозим. Экин майдони 250 метр квадратдан кўп бўлса ўртача, 1000 квадрат метрдан ошса катта экин майдони ҳисобланиб, жиноятни квалификациясига таъсир қилиб, жавобгарликни оғирлаштириб боради. Ўртача ва катта экин майдонларида гиёҳвандлик воситалари экиш ёки етиштириш асосан бойлик орттириш мақсадида бўлади.²

Гиёҳвандлик воситалари ёки психотроп моддаларни қонунга хилоф равишда эгаллашда уларни қўлга киритиш усули қонунга хилоф эканлиги, ўғирлик, фирибгарлик, талончилик, босқинчилик тарзида бўлганлиги, шахс илгари ҳам бундай жиноят содир этган-этмаганлиги, тамагирлик, ўз мансаб мавқеидан суистеъмол этган, ўзлаштириш ёки растрата қилиш йўли билан, кўп миқдорда, уюшган гуруҳ таркибида тажовуз қилган, ўта хавфли рецидивист экани синчиковлик билан текширилиши

² Гиёҳвандлик воситалари билан қонунга хилоф равишда муомала қилиш - халқаро-ҳуқуқий ва давлат назорати остида бўлган гиёҳвандлик воситалари ёки психотроп моддалар билан боғлиқ ижтимоий хавфли ва файриқонуний қилмишлар йиғиндиси.

лозим. Шунингдек, гиёҳвандлик воситалари ёки психотроп моддалари қайси жойдан ноқонуний эгалланган ва уларни кимлар орқали сотиш, тарқатишга алоҳида эътибор қаратиш керак.

Гиёҳвандлик моддалари ёки психотроп моддаларни бошқаларга ўтказиш ва шу мақсадда тайёрлаш. Олиш, сақлаш, ташиш, жўнатиш каби хатти-ҳаракатлар мазкур тоифадаги жиноятларнинг энг жиддий тури ҳисобланади. Жиноятнинг предмети бўлган гиёҳвандлик воситалари ва психотроп моддаларнинг миқдори кўп бўлмаса, озгинадан кўп ёхуд кўп бўлса, жавобгарлик масаласи оғирлашиб боради. Шунинг учун жиноят предметининг таркиби нимадан иборат экани ва миқдори қанча экани экспертиза йўли билан исботланиши шарт. Дастлаб тергов давомида гумон қилинувчи ва айбланувчининг шахси, илгари ҳам мазкур тоифадаги жиноятлар учун жазога тортилгани, унинг уюшган гуруҳ аъзоси эканини аниқлаш зарур.

Гиёҳвандлик воситалари ёки психотроп моддаларни ўқув юртида ёки ўқувчилар, талабалар ўқув, спорт ёки турли жамоат тадбирларини ўтказётган жойларда, шунингдек озодликдан маҳрум қилиш жазоси ўталадиган жойларда содир этилиши хавfli ҳисобланади. Жиноят предметининг манбалари ва уларни олган, сотган, истеъмол қилганлар доираси тўла аниқланиши зарур. Агар бундай шахсларда сотиш, даромад олиш мақсади аниқланмаса, улар фақат гиёҳвандлик воситалари ёки психотроп моддаларни истеъмол қилгани ёки бошқа мақсадларда тайёрлагани, сақлагани учун жавобгарликка тортилади. Гиёҳвандлик воситалари ёки психотроп моддалари ёки психотроп моддаларни бепул истеъмол қилишга алдаб чорлаш, ўргатиш, далолат қилиш, мажбурлаш ҳам жиноий жавобгарликка сабаб бўлади. Вояга етмаган шахсларни гиёҳвандлик воситалари ёки психотроп моддалар истеъмол қилишга жалб қилиш учун жиддий жазолар белгиланган.

Гиёҳвандлик воситалари ёки психотроп моддалар билан қонунга хилоф равишда муомала қилиш билан боғлиқ ишларни тергов қилишда жиноят субъектининг ўзига хос томонларини ҳисобга олиш керак. Кўп ҳолларда айбдор шахс гиёҳвандлик воситаларига ружу қўйган бўлади. Гиёҳвандлик оғир оқибатларга олиб келишини тергов жараёнида эътиборга олиш керак.

Гиёҳвандлик воситалари ёки психотроп моддаларни сотиш билан ишларни тергов қилишда қуйидагиларни аниқлаш керак; гиёҳвандлик воситаларининг манбаи қаерда, у кимдан харид қилган, олди-сотди ҳақида олдиндан келишиб олинганми, маҳсулот қанчага сотиб олинган, маҳсулотни ўтказиш йўллари, жавобгарликни оғирлаштирадиган ва енгиллаштирадиган ҳолатлар, жумладан гуруҳнинг мавжудлиги, жиноятни содир этишга қандай шароитлар имкон берган.

Шахсда гиёҳвандлик воситалари ёки психотроп моддаларни мавжудлиги тамом бўлган жиноят таркибини ташкил этади, чунки қонунга кўра бу воситаларни ўзи истеъмол қилиш учун олганлар ҳам жавобгарликка тортилади. Шу билан бирга гиёҳвандлик воситалари ёки психотроп моддаларни тарқатиш билан боғлиқ жиноятлар уюшган гуруҳ томонидан амалга оширилади. Шу сабабли жиноят билан алоқадор барча шахсларни аниқлаб олиш даркор.

Жиноят устида қўлга олиш ва тинтув ўтказиш баённомалари дастлабки далил тарзида бўлиб, муайян бир шахсда гиёҳвандлик воситалари топилганлигини билдиради холос. Бундай вазиятда версия тузишда содир этилган жиноят усули ва тезкор-қидирув

ишлари натижаларига оид маълумотларга алоҳида аҳамият беришни талаб қилади.

Гумон қилинган шахснинг турмуш тарзи, жиноят содир этиш усуллари, унинг кимлар билан учрашгани ва қайси маршрут бўйича сафар қилганлиги версия тузиш учун бошланғич материал бўлиб хизмат қилиши мумкин.

Турли версияларни текшириш – турли тергов ҳаракатлари, айниқса, тинтув ўтказиш, сўроқ қилиш, экспертиза тайинлаш орқали амлга оширилади. Мазкур тоифадаги ишлар юзасидан тинтув ўтказишнинг ўзига хос бўлган томонлари қўйидаги вазиятларга кўра амалга оширилади. Гиёҳвандлик воситалари ёки психотроп моддаларни тегишли рухсатномасиз сақлаш жиноят ҳисобланади. Бу ҳақида айбдор шахс билгани учун уни сақлаш усуллари ўйлаб топади, билиш қийин жойларни танлайди. Тинтув ўтказишга тайёргарлик кўришда гуруҳ иштирокчилари тўғрисида тегишли маълумотларга эга бўлиш керак, тинтув натижари белгиланган версияларни текшириш имкониятини беради. Тинтув жараёнида турли ўрамдаги тарозилар, гиёҳванд воситалари излари, қолдиқлари топилган бўлса, бу шахс гиёҳвандлик воситалари тайёрловчи ёки воситачи бўлиш эҳтимоли катта. Жиноят такшилотчисини аниқлашда бошқалар билан алоқасини кўрсатадиган ҳужжатларга кўпроқ аҳамият бериш лозим. Тинтув ўтказишдан асосий мақсад гиёҳвандлик воситалари ёки психотроп моддаларни топишда иборат. Гиёҳванд воситалари ўлчаш, қадоқлаш учун ишлатилган тарозилар, гиёҳвандлик воситалари ёки психотроп моддалар олинадиган ўсимлик қолдиқлари, наша тайёрлашда фойдаланиладиган элак, халтача, пресслар шприц, махсус найчалар, жиноят йўли билан топилган пуллар ва қимматли буюмлар муҳим аҳамиятга эга. Тинтув вақтида топилган ҳужжатлар айбдор шахсларнинг ниқобланган алоқаларини аниқлаш имкониятини беради. Бундай ҳужжатларга хат, телеграмма, пул ўтказмалари, посилкаларга тегишли маълумотнома, ёдномалар, банкнотдаги турли ёзувлар, халқаро сўзлашувлар тўғрисида квитанциялар, меҳмонхона ҳисоб-китоб қоғозлари, самолёт, темир йўл, автобус, трамвай билетлари киради. Ҳар бир топилган ёзишмаларни синчиковлик билан ўрганилиши лозим.

Ўзбекистон Республикаси ЖПКнинг 236-моддасига сосан, айбланувчининг суриштирувдан, дастлабки терговдан бўйин товланининг олдини олиш, унинг бундан кейин жиноий фаолиятининг олдини олиш, унинг иш бўйича ҳақиқатни аниқлашга ҳалал берадиган уринишларига йўл қўймаслик учун унга эҳтиёт чораси қўлланилади.

Ўзбекистон Республикаси ЖПК талабига асосан ҳар бир содир қилинган бу турдаги жиноятларнинг ҳар бирига алоҳида ҳуқуқий баҳо берилиб, жиноятларнинг келиб чиқиш сабабларини, илдизларини аниқлашга қаратилган ҳуқуқий ҳужжатлар (тақдимнома ва ҳ.к) фақатгина номига эмас балки бундай ҳужжатларнинг таъсирчанлигига қаратилган чора-тадбирларни белгилаш, жамият томонидан бу турдаги жиноятларга мурасасиз курашиш руҳини уйғотиш орқали жиноятларнинг олдини олишга эришиш мумкин.

References: